

SOYA SELEKTSIYASIDA ISTIQBOLLI MANBALAR YARATISH

¹Rasulov Maratbek Baydullaevich, ²Musirmanov Dilshod Yesirgapovich, ³Amanov Amir,
⁴Rasulov Muratbek Baydullaevich

¹bo'lim mudiri, ²q/x,f.f.d., kat.i.x (PhD), ³q/x,f.d.professor,
⁴MTITS direktori

O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti, O'GRITI ²⁻³
Moyli va tolali ekinlar ilmiy tajriba stansiyasi MTITS ¹⁻⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064820>

Annotatsiya. Maqolada soya ekinining sanoat va qishloq xo'jaligi sohalaridagi axamiyati, mintaqa tuproq-iqlim sharoitlarga moslashuvchanligi, don hosildorligi hamda o'suv davri ko'rsatkichlari bo'yicha amalga oshirilayotgan selektsiya tadqiqotlar natijalari taxlili namoyon qilingan.

Kalit so'zlar: soya, nav va namunalari, o'suv davri, selektsiya, hosildorlik, dukkak, tuproq, moy miqdori.

Abstract. The article is devoted to the soybean industry and agriculture, which are important for the development of the industry, the region of blunt climatic conditions, water fertility and intensive breeding research.

Keywords: soybeans, fresh and exemplary, round fescue, breeding, fertility, dukkak, tuprak, common fescue.

Аннотация. Статья посвящена соевой промышленности и сельскому хозяйству, имеющим важное значение для развития отрасли, региону тупраково-климатических условий, плодородию воды и проведению интенсивных селекционных исследований.

Ключевые слова: соя, свежая и образцовая, овсяница круглая, селекция, плодородие, дуккак, тупрак, овсяница обыкновенная.

Dunyoda bugunga kelib, ishlab chiqarilayotgan jami o'simlik moyining 40 foizdan ortiq qismi aynan soya ekini xissasiga to'g'ri kelmoqda. Dukkakli don ekinlari orasida esa soya yalpi hosili va ekin maydonlari (122 million gektardan ortiq) bo'yicha jahonda birinchi o'rinni egallamoqda.

Moldova uchun tavsiya etilgan Sibniik 315 va Mageva navlari o'rtacha 12,3-13,5 s/ ga xosildorlikni tashkil qilgan. Soyaning Siniik 315, Mageva Svetlaya tezpishar navlarini yetishtirish tavsiya kilindi. [1]

Oxirigi o'n yillikda, o'rtacha yillikda soya don hajmi ishlab chiqarishning 3 % tashkil qildi va soyaning yalpi hajmi bo'yicha boshqa qishloq xujalik ekinlaridan oshadi. O'rta Osiyo mintaqasi soyani joriy qilish bo'yicha yangi mintaqahisoblanadi [2].

Soyaning VNIIOZ-86 navi Voljanka navidan yakka tanlash usuli bilan chiqarilgan. Ushbu nav tezpishar sug'orib turilsa o'rtacha vegetatsiya davri 91 kunni tashkil qiladi. Sug'orilganda, nav o'rtacha hosildorlik 2,3 tonna gektarni tashkil kildi. [3]

Bugungi kunda Respublikamiz olimlarining katta mehnatlari evaziga yaratilgan yangi navlar va chetdan introduktsiya qilingan navlarni Mamlakatimizning turli tuproq iqlim sharoitlarida o'rganilib, mahalliy sharoitga mos, serhosil navlar ishlab chiqarishga joriy etildi. Davlat reyestriga kiritilgan navlar soni 22 taga (shundan 7 tasi istiqbolli) tashkil etmoqda. Bu

navlarning asosiy qismi Respublikamiz olimlari tomonidan yaratilgan va Serbiya va Rosssiyadan introduktsiya qilingan navlardir.

Keyingi yillarda soya seleksiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilib, mintaqa tuproq-iqlim sharoitlarida asosiy va takroriy muddatlarda yetishtirishga moslashgan, stress omillarga chidamli, tarkibida moy va oqsil miqdori hamda hosildorligi yuqori bo'lgan nav va liniyalari yaratilib kelinmoqda. Chunki bugungi kunda soya urug'ligining asosiy qismi chet mamlakatlardan valyuta evaziga keltirilmoqda.

Bu bo'yicha tadqiqotlarni amalga oshirish davomida raqobat nav sinovida soyaning 14 ta nav va namunalari tadqiqotlarga jalb etilib, o'suv davri, tuproq-iqlim sharoitlarga moslashuvchanligi, pastki dukkakning yer sathidan joylashishi, shohlar soni, 1 ta o'simlikdagi dukkaklar soni hamda don hosildorligi o'rganildi. Andoza nav sifatida soyaning «Orzu» navi tanlab olindi.

Raqobat nav sinash ko'chatzorida dala tajribalari delyankaning umumiy maydoni 14 m² dan 4 ta qaytariqda joylashtirildi.

Nav va namunalarning ertapisharligini aniqlashda o'simlikning o'suv davri ko'rsatkichlari fazalarda o'tishi hamda morfologik va biologik ko'rsatkichlari o'rganildi.

O'rganilgan tadqiqot natijalariga ko'ra andoza “Orzu” navida o'suv davri ko'rsatkichi 110 kuni tashkil etgan bo'lsa, ertapisharligi bo'yicha tanlab olingan nav va namunalarda ko'rsatkich 90-100 kun oraliq'ida o'zgarib turdi. Ertapishar nav va namunalari sifatida L-125, K-115, K-119, Amigo, K-185 nav va namunalari tanlab olingan bo'lsa, Seleko-302 navida o'suv davri ko'rsatkichi 120 kuni tashkil etdi. L-125 hamda K-119 namunalari eng ertapishar namuna sifatida tanlab olinib, andoza “Orzu” naviga nisbatan 20 kungacha erta pishib yetilganligi kuzatildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalari asosida ertapisharlik ko'rsatkichi bo'yicha 6 ta nav va namunalari tanlab olindi (1 – jadval).

1-jadval.

Raqobat nav sinash ko'chatzorida tadqiqot natijalari

T/p	Nav nomi	O'suv davri, kun	O'simlik bo'yi	Pastki dukkak joylashishi, sm	Shox soni, dona	O'simlikdagi dukkaklar soni
1.	Orzu (andoza)	110	100	10	3	78,5
2.	L-125	90	70	18	1	119,5
3.	K-119	90	120	15	2	107,5
4.	K-115	100	105	14	3	67,5
5.	Amigo	100	110	15	2	46,5
6.	Arletto	110	95	13	2	58,2
7.	K-185	100	115	12	2	123,3
8.	Seleko-302	120	120	14	3	112,2

Raqobat nav sinovida o'rganilgan nav va namunalarning pastki dukkaklarning yer sathida joylashishi o'rganildi. Olingan tadqiqot natijalariga ko'ra nav va namunalarda pastki dukkakning balandligi 10-18 sm ni tashkil etdi. Eng yuqori ko'rsatkich -18 sm L-125 namunada kuzatildi. Shuningdek pastki dukkakning balandligi andoza navga nisbatan ustun bo'lgan K-119, K-115, K-185, Seleko-302, Arletto, Amigo nav va namunalarda kuzatildi. Andoza Orzu navida pastki dukkakning balandligi 10 sm ni tashkil etdi.

Raqobat nav sinash ko‘chatzorida o‘rganilgan nav namunalarda bir o‘simlikdagi shohlar soni 1-3 dona ekanligi kuzatildi. 1 donadan shohni tashkil etgan L-125, ikkitadan shohni tashkil etgan K-119, Amigo, Arletto, K-185, uchadan shohga ega bo‘lgan andoza “Orzu” va “Selekto-302 nav namunalari kuzatildi.

Bir o‘simlikdagi dukkaklar soni andoza “Orzu” navida 78,5 donani tashkil etgan bo‘lsa, andoza navga nisbatan L-125 (119,5) K-119 (107,5), K-185 (123,3) hamda Seleko-302 (112,2) nav va namunalari ustunlik kuzatildi. Ushbu belgi bo‘yicha o‘zgarish oralig‘i 107,3-123,3 donagacha bo‘lganligi kuzatildi. Andoza navga nisbatan quyidagi Amigo hamda Arletta navlarda o‘simlikdagi dukkaklar soni kam ekanligi kuzatildi.

Raqobat nav sinash ko‘chatzorida nav va namunalarning hosildorlik ko‘rsatkichi bo‘yicha olingan ma‘lumotlar tahlildan o‘tkazilganida andoza navida hosildorlik bir metr kvadrat xisobiga 210 grammga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa (2 jadval), hosildorlik ko‘rsatkichi bo‘yicha andoza navga nisbatan ustun bo‘lgan quyidagi L-125, K-119, K-115, Amigo, Arletta, K-185 hamda Seleko-302 nav va namunalarda 244-369 (24,4-36,9 s/ga) grammgacha o‘zgarib turdi. Hosildorlik ko‘rsatkichi bo‘yicha eng yuqori natija L-125 namunasida bir metr kvadrat xisobida 369 gramm ekanligi kuzatildi. Ushbu namuna andoza navdan farqli ravishda 15,9 sentinergacha qo‘shimcha hosil olinganligi kuzatildi. Raqobat nav sinovida o‘rganilgan belgilar bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichga ega ertapishar nav va namunalari tanlab olindi va soya seleksiyasi bilan shug‘illanuvchi seleksiya maskanlariga birlamchi manbalar sifatida tavsiya etildi.

Shuningdek raqobat nav sinash ko‘chatzorida olingan tadqiqot natijalarini tahlildan o‘tkazish asosida ertapishar, qimmatli xo‘jalik belgilariga ega, yuqori xosildor yangi nav yaratilib, Zarbuloq nomi bilan Davlat nav sinash komissiyasiga taqdim etildi.

2-жадвал

Raqobat nav sinash ko‘chatzorida hosildorlik ko‘rsatkichlarini baholash.

№	Nav-namunalari	Hosildorlik	
		gr/m ²	s/ga
1	Orzu (andoza)	210	21,0
2	L-125 (Zarbuloq)	369	36,9
3	L-119	316	31,6
4	K-115	287	28,7
5	Amigo	255	25,5
6	Arletto	244	24,4
7	K-185	302	30,2
8	Seleko-302	310	31

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Каргин И.Ф., Волков О.В., Эффективность сортов сои в Молдавии // Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений/ 4 Международная научно-практическая конференция 24-28 июня. Ульяновск. 2002 г.- С. 389 -392.
2. Лукомец В.М. “Научное обеспечение производства масличных культур в России”. Краснодар 2006 год, стр.10-11.
3. Толоконников В.В. “Соя ВНИИОЗ-86” Москва Селекция и семеновод. 2002 –год. № 1, стр. 19 – 20